

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Eshonqulova Sabrina Do'stmurod qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEKISTONDA ERKIN TURISTIK ZONALARNI TASHKIL ETISHNING DESTINATSIYALAR BILAN BOG'LIQLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY